

ЎЗБЕК ТИЛИДА РИТОРИК ГАПНИНГ ЛИСОНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдуллаева Дилором Ахмедовна

доцент

Ўзбек тили ва адабиети рус тили ва
инглиз тили кафедраси

Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330541>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 05- Dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 09- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

лисоний онг, риторика, матн,
нутк, лексик, тилшунослик,
қуникма, ходиса

ABSTRACT

Мақола лисоний тахлил тушунчасининг тадқиқига бағишланган бўлиб, объект сифатида шаклланиши, унинг асосчилари, психолингвистика ва тилшунослик соҳасига тегишли лисоний онг атрофида бирлашувчи тушунчалар ва бирликлар таҳлили натижаси ёритилган.

Матн махсус лексика манбаи ҳисобланади, у талабаларнинг нутқий фаолиятини белгилаб беради. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, матнлар мавзуси жиҳатидан махсус фанлар бўйича мавзулар материалга мос бўлиши лозим. Матннинг мазмуни махсус фанлар мавзуларига мос келмаслиги ўзбек тили машғулотларининг самарадорлигини тушириб юборади, бунинг натижасида мотивациянинг муҳим тури идрок этиш мотивацияси сустлашади. Матн нутқда турли функцияларни бажаради. Биринчидан, матн ўрганилаётган лексик-грамматик материални кузатиш ва тушуниш учун асос бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун машғулотларда фойдаланиш учун лексик бирликлар ва грамматик конструкцияларга бой матнларни танлаш лозим. Иккинчидан, матн нутқий қўникмаларни шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади. Талабаларда нутқий малака ва қўникмаларни шакллантиришда матнларни тўғри танлашга алоҳида талаблар қўйилади. Масалан, тинглаш учун тайёрланган матн асосий маълумотдан ташқари қўшимча, ҳатто керагидан ортиқ маълумотни ўзида жамлаган бўлиши лозим; ундаги номаълум лексика 3 % дан ошмаслиги ва матннинг асосий мазмунини тушунишга таъсир кўрсатмаслиги керак.

Маълумки, лисоний ҳодисалар бевосита кузатишда берилмаганлик (моддийликдан холилик), микдоран чеклилик, такрорланувчанлик, ижтимоийлик ва мажбурийлик белгиларига эга бўлиб, бевосита кузатишда берилганлик, микдорий чекланмаганлик, бетакрорлик, индивидуаллик, ихтиёрийлик сифатларига эга бўлган нутқий ҳодисаларга қарама-қарши туради. Нутқий синтактик бирликлар сифатида нутқда қўлланиладиган, сезги аъзоларига таъсир қиладиган ўқиш, ёзиш, айтиш, эшитиш мумкин бўлган сўз бирикмалари ва гаплар тушунилади.

Лисони тахлиллар асосида вужудга келувчи нутқий хосилалар хар бир киши нутқида ўзига хосдир. Масалан, китобни ўқимоқ сўз бирикмаси хар бир сўзловчи нутқида ўзгачадир. Бу нутқий хосилалар кимнинг нутқида тегишлилиги, айтилган

ўрци ва замени, айтилиш мақсади ва шароити каби қатор белгилари билан бири-бирдан фаркланади. Ҳатто бир киши нуткида айтилган иккита (китобни ўқимоқ ва китобни ўқимоқ) сўз бирикмаётган иккинчиси биринчисининг айнан такрори эмас. Зеро, бу нуткий ҳосилалар ҳеч бўлмаганда замени билан фаркланади. Нуткий ҳосилаларнинг индивидуаллиги (алоҳидалиги)ни ана шундай тушунмоқ лозим.

Гапда лисоний тахлилнинг такрорланувчан ва нуткий ҳосилаларнинг бетакрорлиги ҳар бир гапда ўз ифодасини топгани каби ҳар бир сўз бирикмаси гапда такрорланаверади. Лекин иккинчи гап биринчи гапнинг такрори бўлмаганлиги каби, нуткий ҳосилаларга ҳам бетакрорликка хос. Аслида борликда бевосита кузатишда берилган бирорта ходисада такрорийлик йўқ. Кесилган дарахтни, кайта экиб бўлмаганидек каби қолипдан чиққан сўз бирикмасини кайта айтиш, ёзиш мумкин эмас. Қайта айтилгандек туюлган сўз бирикмаси, аслида, бош қа ҳосиладир. Гапда лисоний тахлилнинг чекланганлиги ва нуткий ҳосилаларнинг чексизлиги. Бугунги кунда ўзбек тилида сўз бирикмаси ҳосил қилишнинг. 18 та устувор қолипи аниқданган. (Улар ҳақида “Сўз бирикмаси” фаслида баҳс юритилади.) Бу қолиплардан чиққан, чиқаётган ва чиқадиган нуткий сўз бирикмалари микдорини тасаввур ҳам қилиб бўлмайди. Гап қолиплари ва уларнинг ҳосилалари ҳам худди шундай. Гапнинг лисоний аспектларининг мажбурийлиги ва нуткий ҳосилаларнинг ихтиерийлиги. Ўзбек тилида сўзлашувчи кишилар нутқ жараёнида сўз бирикмаси тузишга эҳтиёж сезар экан, бунда лисоний тахлилнинг юқорида айтилган 18 та туридан фойдаланишга мажбур. Уларнинг лисоний семантик турларни ўзгартиришга, янги-янги лисоний семантик гаплар тузишга тил «конунчилига» томонидан йўл кўйилмайди.

Гапда лисоний семантик имконият ва нуткий ҳосила воқелик сифатида воқеликка айланмаган, намоён бўлиши учун зарур шартшароит ва эҳтиёж талаб этадиган имкониятдир. Нуткий ҳосилалар эса ана шу имкониятнинг юзага чиқиши, воқеликка айланишидир.

Лисоний семантик гапнинг асосий турлари. Лисоний бирикмалар асосида бирикувидан вужудга келган нуткий ҳосилаларни 3 гуруҳга бирлаштириш мумкин: 1) ясама сўзлар: 2) сўз бирикмаси; 3) гап. (ишла) ясама сўзи -иш] лексемаси ва [лар] морфемасининг, китобни ўқимоқ нуткий сўз бирикмаси [китоб] ва [ўқи] лекссмаларининг, Ўқидим гапи эса [уки] лексемаси ва [-дим] кесимлик категорияси шаклининг бирикишидан ҳосил бўлган. (ишла) сўзи [от+феъл асосидан англашилган нарса билан шугулланмоқ] сўз яшаш қолипи маҳсули бўлса, китобни ўқимоқ сўз бирикмаси [от+феъл] лисоний семантик тузилиши, Уқидим гапи эса гап ҳосиласидир. Булар сирасида сўз яшаш ва сўз бирикмаси қолиплари тушунча ифодаловчи - аташ(номинатив) вазифасини бажарувчи ҳосилаларни берадиган қолиплар бўлса, гап қолипи фикр ифодаловчи (коммуникатив) ҳосилаларни туғдирувчи гаплар ҳисобланади. Сўз яшаш қолипи лисоний бўлса-да, лекин синтактик моҳиятга эга эмас. Шунинг учун у лисоний деривацион қолип (ЛДҚ) сифатида сўз ясаши бўлимида колдирилиб, синтаксисда эркин синтактик ҳосилалар берувчи, яъни сўз бирикмаси ва гап қолиплари текширилади.

Лисоний семантик гапни тиклаш қолипдан чиққан гишт ўлчами ва шакли жихатдан ўхшаш бўлади. Лекин тупроққа боглик равишда у турли ранг ва вазнда бўлиши мумкин. Бу ҳар хиллик қолипга алоқадор бўлмаган жихатлардир. Лисоний семантик

гапларларни аниқлашда лисоний семантик гапларга дахлдор бўлмаган, бир колипдан чиккан нугкий хосилаларнинг турли туманлигини келтириб чиқараётган ходисалардир. Масалан, Салиманинг китоби нуткий ҳосиласининг моҳияти, яъни лисоний семантик жихатини аниқпамоқчи бўлсак, биз шу кўринишдаги ва турдаги сўз бирикмаларини тасаввуримизда тўплаб, саралаймиз. Шу усулда Муниранинг дафтари, Ситоранинг ручкаси каби юзлаб нугкий сўз бирикмаларида [От+Отни турдош=отдан англашилган пред. шахсга тегишли нарса] умумийлигини топгандек бўламиз. Бирок менинг китобим, унинг ручкаси, бизнинг уйимиз, қизилнинг қизили, яшашнинг завқи нуткий бирикмаларини олдинги сўз бирикмалари билан киёслаш натижасида уларнинг фарқи эканлигига, қолипга солиб кўриш натижасида унга жойлашмаганлигига амин бўламиз. Зеро, лисоний семантик гапнинг биринчи узви от туркумига мансуб сўз бўлиши керак эди. Мисолларда эса тобе узвлар олмошлардир. Шунингдек, лисоний семантик иккинчи узвидаги эгалик категорияси III шахс кўшимчаси хакида ҳам шундай дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева, Д. . (2023). ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ РОЛЬ РИТОРИКИ, КАК НАУЧНОГО ТЕЧЕНИЯ, И ГРАММАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПОСТРОЕНИИ НАУЧНОЙ РЕЧИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(4 Part 2), 153–159. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12444> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7827489>
2. Abdullayeva, D. . (2023). STUDYING RHETORICAL SENTENCE IN TERMS OF ITS SEMANTIC STRUCTURE AND CATEGORIES. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 116–119. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12429>
3. Abdullaeva Dilorom Akhmedovna. (2022). LINGUISTIC COMPARISON OF RHETORICAL SENTENCES IN THREE LANGUAGES: ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 206–211. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7430701>
4. Abdullayeva Dilorom Akhmedovna. (2022). LINGUISTIC FOUNDATIONS OF RHETORIC AND THE FORMATION OF SCIENTIFIC SPEECH ON ITS BASIS. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(11), 1123–1129. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7262954>
5. Абдуллаева Дилором Ахмедовна. (2022). СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТОРИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯМ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(11), 1130–1135. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7262962>
6. Тарасов Е.Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания Языковое сознание и образ мира: Сб. статей/ Отв. Ред. Н.В. Уфимцева, М.: Вече, 2000, – С. 267. Уфимцева. указ.соч.
7. Овчинникова И.Г. Что скрывается за термином «языковое сознание»? // <http://philologicalstudies.org/dokumenti/2008/vol1/1/8.pdf>
8. . Красных В.В. Свой среди чужих, чужой среди своих. – М.: АСТ, 2002.
9. Пражский лингвистический кружок. – М., 1967., с-24. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста.-М: Русский язык, 1989, с-5.
10. Шмелов Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях.-М: Наука, 1977, с-35.